

Y SILVIO FUE PROFETA EN SU TIERRA. LA UTILIZACIÓN DE MARCHAS
PROCESIONALES COMO FORMA DE APROPIACIÓN DE LAS MÚSICAS
POPULARES EN NUESTRO PAÍS: AMARGURAS, UN CASO PARADIGMÁTICO

Elena Carrera Pérez

Universidad de Cádiz

<https://orcid.org/0000-0001-5295-4568>

Grupo de investigación HUM-1001: Music, Science & Culture

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14808275>

Resumen:

Este artículo pretende analizar una tendencia creciente a la utilización de la música procesional como forma de dotar a las músicas populares en Andalucía de un significado propio y local. El propósito de este artículo es recopilar y analizar diferentes interpretaciones musicales de la obra *Amarguras* (1919) del pianista y compositor sevillano Manuel Font de Anta (1889-1936) como arquetipo de esta forma de hibridación. Para alcanzar dicho objetivo, se han localizado distintas adaptaciones de la obra pertenecientes a intérpretes dispares, caso de Rafael Riqueni, Enrique Morente, Rafael Moreno, Pájaro o Joey Deadcat.

Finalizado el análisis de *Amarguras*, se puede comprobar que, a pesar de contar con un nutrido número de adaptaciones, paradójicamente estas son las más ortodoxas, fieles y literales a la obra original.

En definitiva, el trabajo reflexiona en torno a una tendencia musical que se produce sobre todo en Andalucía y que persigue apropiarse de músicas extranjeras mediante su hibridación con músicas vinculadas a la tradición local, concretamente con la Semana Santa, y compararlas con otras producidas por Silvio, C. Tangana o Califato 3/4, que recuperan la música cofrade en el género urbano.

Palabras clave:

Adaptación, Hibridación Musical, Amarguras, Marcha Procesional, Manuel Font de Anta.

AND SILVIO WAS A PROPHET IN HIS HOMELAND. THE USE OF PROCESSIONAL MARCHES AS A WAY OF APPROPRIATION OF POPULAR MUSIC IN OUR COUNTRY: AMARGURAS, A PARADIGMATIC CASE

Abstract:

This article aims to analyse a growing trend about the use of cofrade music as a way of giving to Andalusian popular music its own and local meaning. The purpose of the research is to analyse interpretations of the composition *Amarguras* (1919) by the Sevillian musician

Manuel Font de Anta (1889-1936). To achieve this goal, different adaptations of the piece have been located, such as Rafael Riqueni, Enrique Morente, Rafael Moreno, Pájaro or Joey Deadcat.

Once the analysis of *Amarguras* is completed, it can be verified that, despite having a high number of adaptations, paradoxically these are the most orthodox, faithful and literal to the original music piece.

Definitely, the study reflects on a musical trend produced in Andalusia with the aim of appropriate foreign music through the hybridisation of local music linked with the Holy Week and compare them with other music produced by Silvio, *C. Tangana* or *Califato 3/4*, which recover cofrade music into the urban genre.

Keywords:

Adaptation, hybridisation, Amarguras, Andalusian Folk Music, Manuel Font de Anta.

Fecha de recepción: 29-2-2024

Fecha de aceptación: 29-5-2024

Carrera Pérez, E. (2024). Y Silvio fue profeta en su tierra. La utilización de marchas procesionales como forma de apropiación de las músicas populares en nuestro país: *Amarguras*, un caso paradigmático. *Música Oral del Sur*, 21, 423-444. ISSN 1138-8579.

INTRODUCCIÓN

La apropiación de obras originales, reutilizadas y adaptadas posteriormente por compositores e intérpretes distintos al autor original, resulta habitual en música. Esta praxis se conoce como “versionar”. Precisamente, el registro musical grabado ha permitido el acceso directo a canciones pertenecientes a diferentes épocas, géneros y estilos.¹

¹ A pesar de la variedad de denominaciones de conceptos en torno a la apropiación e hibridaciones musicales, para el presente estudio se considera la terminología de López-Cano la más cercana y, por ende, se tomará como referencia. López-Cano, R. (2012). Lo original es la versión: covers, versiones y originales en la música popular urbana. *ArtCultura*, 14(24), 81-98.

Y SILVIO FUE PROFETA EN SU TIERRA. LA UTILIZACIÓN DE MARCHAS
PROCESIONALES COMO FORMA DE APROPIACIÓN DE LAS MÚSICAS POPULARES EN
NUESTRO PAÍS: AMARGURAS, UN CASO PARADIGMÁTICO

Resulta habitual hallar una extensa variedad de canciones, refranes, romances o cuentos derivados de un transmisor. Esto se define como intertextualidad, aludiendo a la reciprocidad y subordinación de obras empleadas como base para nuevas creaciones.²

En los últimos años se ha incrementado notoriamente el número de versiones de un tema musical suscitado por la proliferación de nuevos artistas que dan a conocer su música a través de plataformas digitales y redes sociales. Estos seleccionan y versionan, precisamente, canciones populares actuales o grandes clásicos, de forma tanto instrumental como vocal. El propósito consiste en presentarse como músicos que poseen voces originales o aplican técnicas instrumentales únicas, difundiendo nuevas versiones y alcanzando una cierta popularidad que, posteriormente, suelen aprovechar para interpretar composiciones propias. “La música folklórica es obra de individuos, pero que después del acto original de la composición, muchas otras personas pueden introducir cambios y así, de hecho, volver a crear una canción”.³; produciéndose una recreación colectiva.

Siguiendo a López-Cano, la música siempre ha destacado por la celeridad con la que se deja reapropiar y por la eficiente manera que tiene de camuflar sus orígenes.⁴

Esta forma de apropiación y reutilización de materiales musicales preexistentes, está íntimamente relacionada con el término Hibridación Musical, definido por García Canclini (1992) como “el proceso por el cual estructuras o prácticas musicales que antes existían independientemente son combinadas para generar estructuras, objetos y prácticas musicales nuevas” (pp. 14 y 15).⁵ Precisamente, este proceso ha sido fomentado por la globalización e hibridación cultural y el avance tecnológico que experimenta la sociedad.⁶

ADAPTACIÓN DE MARCHAS PROCESIONALES A GÉNEROS URBANOS

² Kristeva, J. (1969). *Semiotiké. Recherches pour une sémanalyse*. Seuil: París.

³ Nettl, B. (1985): *Música folklórica y tradicional de los continentes occidentales*. Madrid: Alianza Música.

⁴ López-Cano, R. (2018). *Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital*. Barcelona: Musikeon Books.

⁵ García Canclini, N. (1992). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

⁶ Burke, P. (2000). *Hibridismo cultural*. Madrid: Akal.

En la década de los setenta se produjo una proliferación del *rock andaluz*, colmado de influencias y aspiraciones localistas que trascendió en la época de la Transición como un conjunto de elementos del *rock* y de las músicas tradicionales “propiciando la asimilación de simbología identitaria de lo andaluz”.⁷

En esta escena, surgen grupos como Gong (1967-1971), Smash (1968-1973) o Triana (1974-1983). Precisamente, Silvio Fernández Melgarejo (1945-2001) formó parte de la banda Gong como bajista y cantante hasta que la abandonó para unirse a Smash. Este grupo destacó por su música experimental y progresiva *rock-flamenca*⁸, apreciada en sus álbumes *Glorieta de los lotos* (1970) y *We come to smash this time* (1971).

Una vez que el grupo se disolvió, Silvio desarrolló su carrera en solitario⁹, contribuyendo a acercar la Semana Santa sevillana a través del *rock andaluz*. Así, convirtió su música en un acto creativo y una experiencia de escucha que favoreció la producción de un fenómeno musical y social, “símbolo de una década, de un periodo cultural vitalista, transgresor y dinámico”.¹⁰

Su tema *La pura concepción* (1988) versiona el trío final de la marcha procesional *Virgen de las Aguas* (1953) de Santiago Ramos Castro, reinterpretándolo a ritmo de *swing*. Por otro lado, *Rezaré* (1988) se apropia de la canción *Stand by me* (1962) de Ben E. King para convertirla en una obra al más puro estilo *rock*, con su base instrumental de batería y bajo. La letra de *Rezaré* está dedicada a la mayoría de las advocaciones marianas, en especial a la Virgen de Triana de Sevilla, por la que el músico tenía un afecto distintivo. Los dos temas mencionados pertenecen al álbum *Fantasia Occidental* (1988). Además, este disco incluye *Las Criaturas*, advirtiendo en el arreglo musical de Andrés Herrera los primeros compases de la marcha *Estrella Sublime* (1925) de Manuel López Farfán.

Las obras de Silvio causaron gran furor en la ciudad sevillana, “caló en los sectores más radicales del *rock* y a la vez en los núcleos más rancieros de las cofradías [...] sorprendente por su cercanía religiosa y pasión sentimental”.¹¹ En este sentido, se puede afirmar que Silvio se convirtió en “profeta” al fomentar una nueva tendencia de adaptación y fusión de marchas procesionales a otros géneros musicales reutilizando textos religiosos¹².

⁷ García Peinazo, D. (2013). El *Ideal* del Rock Andaluz. Lógica y conflicto en la construcción musical de una identidad andaluza. *Musiker*, (20), 299-325.

⁸ Usó, J. C. (2021). *Cien años de psiquedelia en España (1921-2021)*. *Spanish Trip*. Ulises.

⁹ Discografía datada en los años ochenta y principios de los noventa.

¹⁰ León, J. (2016, 8 de agosto). Silvio, un Farfán a ritmo de swing. *Diario de Sevilla* https://www.diariodesevilla.es/semana_santa/Silvio-Farfán-ritmo-swing_0_1111989496.html

¹¹ *Ibidem*.

¹² En Estados Unidos, desde la década de los cincuenta, se encuentran casos de reutilización de textos religiosos como los del artista Ray Charles con el tema *I Got a Woman* (1954), versionando *It Must*

Y SILVIO FUE PROFETA EN SU TIERRA. LA UTILIZACIÓN DE MARCHAS
PROCESIONALES COMO FORMA DE APROPIACIÓN DE LAS MÚSICAS POPULARES EN
NUESTRO PAÍS: AMARGURAS, UN CASO PARADIGMÁTICO

Estos casos no son aislados, sino que por el contrario existe una tendencia creciente de recreación de temas a partir de marchas de Semana Santa o inspiradas en ellas.

Unos años antes, en 1969, Joan Manuel Serrat musicó el poema *La saeta* de Antonio Machado. Con el tiempo, ha pasado a formar parte del acervo popular y se interpreta como marcha procesional¹³.

Estos casos no se reducen a territorio nacional. En el álbum *Sketches of Spain* (1960), su compositor Miles Davis, demostró la extracción de elementos de marchas cofrades en la obra *Saeta*, reproduciendo el canto característico mediante su trompeta¹⁴. Zagalaz (2016) precisó que este habría basado su saeta en la estructura de saeta clásica, como la Niña de los Peines.

En esta misma línea, *Delaygurrud* (Agustino Castro) fue el pionero en fusionar la música electrónica y cofrade con el tema *Semana Santa Break Beat* (1998). Años más tarde, en 2019, el grupo sevillano *Califato 3/4* versionó la marcha *Eternidad* (2013) de Sergio Larrinaga, titulada *Crito de lâ Nabahâ* (Cristo de las Navajas), convirtiendo esta marcha en *Break Beat* y *Reggaeton*.

Además, otros cantantes reconocidos como Sergio Contreras o *C. Tangana* se han inspirado en la música cofrade para crear temas originales, produciéndose un préstamo musical¹⁵ de las marchas procesionales. El primero, publicó *Te está matando* (2008), una canción de desamor que inicia con una instrumentación de piano, violín y caja como marcha procesional, continúa la parte vocal con un *rap* y un estribillo interpretado por una voz femenina, acompañada por una marcha de tambores que dirige a una saeta en el minuto 02:52. La canción finaliza con el característico solo de cornetas. Por otro lado, el madrileño *C. Tangana* (Antón Álvarez), lanzó en el año 2020 *Demasiadas mujeres* introduciendo la marcha *El Amor* (2012) de Sergio Larrinaga. Asimismo, en el estribillo se puede apreciar la melodía de la *Campanera* (1953) de Monreal Lacosta, canción que popularizó en los años sesenta el niño prodigio *Joselito*.

Estos artistas han experimentado con la música recreando e hibridando melodías populares, apropiándose de las marchas procesionales y otras músicas populares andaluzas. En definitiva, han conseguido evolucionar e innovar sobre la música tradicional, reuniendo con

Be Jesus de *The Southern Tones* (1954).

¹³ La canción no fue compuesta como repertorio de música cofrade; sin embargo, la banda *Virgen de las Angustias* de Sevilla estrenó una versión de Antonio Velasco Rodríguez en 1986.

¹⁴ Zagalaz, J. (2016, 30 de noviembre). *Miles Davis y su saeta. Algunas consideraciones*. Juan Zagalaz. <https://www.juanzagalaz.com/2016/11/30/529/>

¹⁵ Burkholder, P. (2001). *Borrowing*. Grove Music Online. Oxford Music Online. <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic>

audacia elementos musicales y simbología religiosa para alcanzar nuevas sensaciones tanto auditivas como visuales.

Finalmente, resulta necesario mencionar que existen procesos alternativos de apropiación de géneros urbanos a marchas procesionales. En Linares (Jaén), las *bandas de cabecera* abren las procesiones de Semana Santa con adaptaciones de músicas urbanas y populares o bandas sonoras de películas¹⁶, convirtiendo este hecho en un acto de gran interés turístico.¹⁷ Asimismo, también se evidencia la adaptación de la música cofrade en el ámbito cinematográfico. Galiano Díaz (2016)¹⁸ indica que el caso más representativo fue la utilización de la marcha *La Madrugá* (1987) de Abel Moreno Gómez en la película *Alatriste* (2006).

En este contexto, se define el objeto de estudio de este artículo, que pretende recopilar y analizar diferentes interpretaciones musicales de la obra *Amarguras*¹⁹ (1919) del pianista y compositor sevillano Manuel Font de Anta (1889-1936), estudiando la trascendencia de dichas versiones y las hibridaciones musicales que emergen de ellas²⁰. Esta obra se escoge por considerarse arquetipo de las marchas procesionales y por el elevado número de versiones y adaptaciones que existen de la misma.

¹⁶ Repertorio de la *banda de cabecera* del *Rescate* en el que se incluyen obras de compositores como Tchaikovsky, Ennio Morricone, Joaquín Rodrigo o Andrew Lloyd Webber: <https://web.archive.org/web/20060715195030/http://www.totaki.com/bandarescate/repertorio/>

¹⁷ Esta práctica comenzó en la década de los cincuenta cuando, debido a un contratiempo con el párroco de la hermandad del *Santísimo Cristo de la Expiración*, se hicieron cargo de la misma un grupo de jóvenes de *Acción Católica*, los cuales fundaron la primera *banda de cabecera*, realizando su primer recorrido en 1969. Como explica Padilla Cerón (2022) “Tanto gustó la iniciativa que, en sucesivos años, fueron varias las cofradías que incorporaron este complemento sonoro a sus estaciones de penitencia. De esta manera, las “bandas de cabecera” constituyen hoy en día una seña de identidad de la Semana Santa linaresense” (p. 8). En Padilla Cerón, A. (2022). La ceremonia de la Expiración en la Semana Santa de Linares: realidad y leyenda. *Folklore*, (385), 4-18. http://centrodeestudioslinarenses.es/documentoscel/documentos/art_expiracion.pdf

¹⁸ Galiano Díaz, J. C. (2016). La marcha procesional como BSM: el caso de *Alatriste* (2006). En L. Miranda y R. Sanjuán (eds.). *Música y medios audiovisuales: análisis, investigación y nuevas propuestas didácticas. Volumen II*, (pp. 97-111). Alicante: Ediciones Letra de Palo S.L.

¹⁹ Esta obra se escoge por considerarse arquetipo de las marchas procesionales.

²⁰ Las versiones que se analizan son las más representativas de la marcha *Amarguras* que han sido encontradas hasta la fecha (finales de 2023).

AMARGURAS COMO MODELO DE USO PARA LA APROPIACIÓN DE MÚSICAS POPULARES

Manuel Font de Anta (1889-1936) fue un pianista y compositor sevillano de finales del siglo XIX y principios del XX, procedente de una familia de músicos consolidados en la ciudad citada. Su abuelo, José Font Marimont, su padre, Manuel Font Fernández de la Herrán y su hermano menor, José Font de Anta, fueron tres músicos que aportaron grandes composiciones para reflejar y definir la cultura e identidad musical andaluza.

Comenzó sus estudios musicales a muy temprana edad, formándose con su padre y maestros de capilla de la catedral sevillana como Eduardo Torres o Vicente Ripollés. Asimismo, su formación compositiva fue consolidada de la mano de Joaquín Turina. Posteriormente, continuó su trayectoria musical en Europa y América, componiendo obras de diversos géneros, destacando canciones y cuplés, suites, misas, zarzuelas, sainetes u operetas. Finalmente, se estableció en Madrid con un gran recorrido compositivo, aunque lamentablemente truncado a los inicios la Guerra Civil Española.

Más allá de lo que se recoge en el *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana* y el *Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica* de Casares Rodicio, Fernández de la Cuesta, López-Calo y otros (2002)²¹, el *Diccionario biográfico de la Música* de Ricard Matas (1987)²² y capítulos de libro como libros como *Los Font, una dinastía irreplicable en Los Font y Manuel López Farfán, en el recuerdo eterno de Sevilla* de Manuel Carmona Rodríguez (1988)²³ o *Manuel Font de Anta, el rey de pequeño derecho en Música y músicos en la vida de María Lejárraga* de M^a Luz González Peña (2009)²⁴, la figura de Manuel Font de Anta y su legado musical sigue poco indagado y casi todo lo registrado acerca de él, está vinculado al mundo cofrade y a sus marchas procesionales *Amarguras* y *Soleá, dame la mano*, indudablemente influyentes en la Semana Santa sevillana. Estas dos composiciones, calificadas como emblemas de la música cofrade, han llegado a marcar un nuevo modelo

²¹ Casares Rodicio, E., Álvarez Cañibano, A. y Alonso, C. (2002). Font de Anta, Manuel. En E. F. Casares Rodicio, J. López Calo e I. Fernández de la Cuesta (Coords.). *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, (pp. 209-211). Madrid: SGAE.

²² Matas, R. (1987). Font de Anta, Manuel. En *Diccionario biográfico de la Música*. Barcelona: Iberia.

²³ Carmona Rodríguez, M. (1988). *Los Font y Manuel López Farfán en el recuerdo eterno de Sevilla*. Edición del autor: Sevilla.

²⁴ González Peña, M^a. L. (2009). *Música y músicos en la vida de María Lejárraga*. Instituto de Estudios Riojanos.

musical que congrega el folclore y la música popular. En el caso de *Soleá, dame la mano*, Olaya (2012) describe la riqueza musical de la marcha:

[...] por su propio carácter avanzado e innovador, y por su complejidad y altura artística. Contiene la gravedad de una marcha fúnebre, y a su vez la fuerza y la plenitud de una marcha alegre, con tintes militares. Lo mismo nos sumerge en una atmósfera lúgubre, que nos retrata la llegada jubilosa de un cortejo con las notas de la marcha real. Lo mismo alcanza el cénit con un acorde colorista y en fortísimo, que termina como un latido que se extingue poco a poco y se consume tras unos minutos de grandes sensaciones.²⁵

Amarguras fue compuesta en marzo de 1919, desde Madrid, para la cofradía hispalense *San Juan de la Palma*, dedicada a su titular la Virgen *Dolorosa de la Amargura*. El origen de la composición fue por petición familiar.

En el artículo titulado *L aniversario de "Amargura"* publicado por el periódico *ABC* de Madrid el 18 de marzo de 1970, se indica que fue estrenada en Sevilla por Manuel Font Fernández de la Herrán, padre del compositor y primer director de la Banda Municipal de música de Sevilla. Además, él mismo fue el que instrumentó la obra de su hijo.

La composición comenzó a adquirir gran popularidad durante la década de los cincuenta del pasado siglo, interpretándose cada año en el Pregón de la Semana Santa sevillana. Actualmente, es calificada como la obra más extendida y representativa en el mundo cofrade; coloquialmente se conoce como "el himno oficial de la Semana Santa de Sevilla" (Sánchez Herrero, 2003²⁶ y Castroviejo López, 2016²⁷). Posiblemente, sea la pieza más escuchada desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, debido a que la mayoría de agrupaciones musicales interpreta esta marcha en su repertorio.

ANÁLISIS FORMAL DE AMARGURAS

Amarguras es un poema sinfónico en forma de marcha fúnebre escrita en fa menor, en compás de 4/4 y tempo Lento, fiel a las características usuales de esta forma musical.

En la portada original, se presenta el siguiente texto que precede a la obra:

²⁵ Olaya, M. (2012, octubre). *Soleá dame la Mano*, Manuel Font de Anta. *El atril de clavesol* <http://elatriil-clavesol.blogspot.com/2013/01/solea-dame-la-mano-manuel-font-de-anta.html?q=sole%C3%A1+dame+la+mano>

²⁶ Sánchez Herrero, J. (2003). *La Semana Santa de Sevilla*. Madrid: Sílex.

²⁷ Castroviejo López, J. (2016). *De bandas y repertorios. La música procesional en Sevilla desde el siglo XIX*. Samarcanda: Sevilla.

Y SILVIO FUE PROFETA EN SU TIERRA. LA UTILIZACIÓN DE MARCHAS
PROCESIONALES COMO FORMA DE APROPIACIÓN DE LAS MÚSICAS POPULARES EN
NUESTRO PAÍS: AMARGURAS, UN CASO PARADIGMÁTICO

EN LA CALLE DE LA AMARGURA

Óyense los rumores del cortejo que conduce al Redentor. Los primeros compases constituyen el tema fundamental de la obra, describen la omnipotencia de Cristo. Escúchense las trompetas anunciadoras de la comitiva que se aproxima. Continúa el poema con el desarrollo del tema inicial.

Constituye el segundo motivo, una frase de apacible dulzura, inspirada en las consoladoras palabras de San Juan a la Virgen; esta frase llega a su más alto grado de sonoridad. Seguidamente, comienza el tercer motivo, en forma de Coral, en pianísimo, evocador de los rezos de los creyentes, y es interrumpido varias veces por las trompetas romanas. Continúa el Coral en fortísimo.

Aléjase el cortejo, dejándose escuchar de nuevo el tema base de la obra...El cortejo ha desaparecido.

Óyense los comienzos de una saeta, interrumpida por las campanas, saeta que queda sin terminar, como invitado al pueblo para que la continúe; seguidamente termina el poema con la frase, en fortísimo, fundamento del mismo.

Galiano Díaz indica que “una de las peculiaridades de esta marcha procesional es su forma, puesto que posee dos tríos en lugar de uno”.²⁸ Precisamente, el autor²⁹ recuerda que el esquema común en las marchas procesionales está formado por una introducción opcional, tema A, tema B, reexposición del tema A, trío y una coda opcional.

Introd.	A	B	Trío 1	Trío 2	A	B'	Coda
cc. 1-29	cc. 30-53	cc. 54-61	cc. 62-103	cc. 104-121	cc. 30-53	cc. 54-61 + 122-123	cc. 124-137

Ilustración 1: Análisis formal de *Amarguras* y división en compases.

Fuente: Galiano Díaz (2017, p. 177)

²⁸ Galiano Díaz, J. C. (2017). *Amarguras* (1919) por carta: creación y recepción de una marcha procesional. En Gallego Guiñas, A., López, A. y Pociña, A. (Eds.), *La Carta. Reflexiones interdisciplinares sobre la epistolografía*: 377-390. Editorial Universidad de Granada.

²⁹ Galiano Díaz, J. C. (2016). Una breve aproximación a la música procesional instrumental andaluza. *Gruñidos de música*, (9).

Tomando como referencia las *Normas Internacionales para la catalogación de fuentes musicales históricas (Répertoire International des Sources Musicales - RISM)*³⁰ de la Serie A/II, Manuscritos musicales, 1600-1850, se presenta la marcha fúnebre:

Tabla 1*Catalogación Amarguras de M. Font de Anta*

1. Comp. norm.	FONT DE ANTA, Manuel (1889-1936)		
2. Tít. uniforme	Amarguras		
3. Comp. no norm.	FONT Y DE ANTA	4. Fechas	1889-1936
5. Título propio	Amarguras/ Poema religioso en forma de marcha fúnebre		

6. Forma mus. dipl.	Poema religioso	7. Forma mus. Norm.	Música Defunctorum
8. Dedicatoria	[Hermandad de la Amargura, Sevilla:] <i>A la Pontificia y Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Silencio/ en el Desprecio de Herodes y María Santísima de la Amargura.</i>	9. Autógrafo	im

10. Partitura: N° fols./ págs.	7	11. N° Partes	8
--------------------------------	---	---------------	---

³⁰ González Valle, J.V., Ezquerro, A., Iglesias, N., Gosálvez, C.J. y Crespi, J. (Eds.) (1996). *Répertoire International Des Sources Musicales RISM. Normas Internacionales para la Catalogación de Fuentes Musicales Históricas. (Serie A/II, Manuscritos musicales, 1600-1850)*. Madrid: Arco/Libros S.L.

Y SILVIO FUE PROFETA EN SU TIERRA. LA UTILIZACIÓN DE MARCHAS PROCESIONALES COMO FORMA DE APROPIACIÓN DE LAS MÚSICAS POPULARES EN NUESTRO PAÍS: AMARGURAS, UN CASO PARADIGMÁTICO

12. Partes: N° fols./ págs.	Introd.: 1/ A: 1/ B: 2/ Trío 1: 3/ Trío 2: 1/ A: 1/ B: 2/ Coda: 1
13. Instrum./ Voces	Pf

14. Editorial	Unión Musical Española	15. Edición: Fecha	1924
16. Edición: Lugar	Bilbao		
17. Biblioteca/Archivo	Centro de Documentación y Archivo (CEDOA) de la Sociedad General de Autores Españoles (Madrid)	18. Signatura	UME-F-8444

19. Íncipit: Voz/ Instrumento	Piano	20. Íncipit: Tempo	Lento
Lento			
21. Íncipit: Tonalidad	f	22. Íncipit: Compás	C=4/4

Fuente: elaboración propia

VERSIONES LOCALIZADAS DE *AMARGURAS*

Constatada la trascendencia de *Amarguras* en el mundo cofrade y para alcanzar el objeto de estudio establecido, se han localizado distintas adaptaciones de las interpretaciones

pertenecientes a Rafael Riqueni, Manolo Franco y Paco Jarana, Enrique Morente, Rafael Moreno, Pájaro y Joey DeadCat³¹:

La primera versión que, además, tuvo un gran alcance, pertenece a Rafael Riqueni, guitarrista y compositor español, considerado un gran maestro de la guitarra flamenca. Cuenta con una importante trayectoria discográfica desde finales de la década de los ochenta y grandes colaboraciones con artistas flamencos.

Amarguras fue presentada por el guitarrista en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, durante la Bienal de Flamenco del año 1994. Su versión se considera producto de un estudio y recuperación del legado musical de los compositores nacionalistas.³²

Durante años, Riqueni ha interpretado *Amarguras*, destacando la versión del año 2012³³, durante la XVII Bienal de Flamenco acompañado por las guitarras de Manolo Franco y Paco Jarana. En esta se puede apreciar la riqueza armónica con el extendido empleo de arpeggios y trémolos, demostrando la gran capacidad polifónica, dando como resultado una versión más flamenca y libre con el uso de contratiempos y polirritmias entre los tres virtuosos guitarristas, produciéndose un acercamiento a lo clásico, sin perder esa pizca de lo “jondo”.

Tabla 2

Versión de Rafael Riqueni

1. Título	Amarguras		
2. Intérprete	Rafael Riqueni		
3. Arreglista	Rafael Riqueni	4. Fecha	1994
5. Género	Flamenco/ Clásico		

³¹ Organizadas cronológicamente, por fecha de publicaciones de las versiones.

³² Gamboa, J. M. (2001). *Guía libre del flamenco*. Madrid: SGAE.

³³ Enlace de acceso a la versión de *Amarguras* de Rafael Riqueni, Manolo Franco y Paco Jarana (2012):

<https://www.youtube.com/watch?v=8JCgBjWcUmY>

Y SILVIO FUE PROFETA EN SU TIERRA. LA UTILIZACIÓN DE MARCHAS
PROCESIONALES COMO FORMA DE APROPIACIÓN DE LAS MÚSICAS POPULARES EN
NUESTRO PAÍS: AMARGURAS, UN CASO PARADIGMÁTICO

6. Tonalidad	e		
7. Tempo	<i>Lento</i>	8. Compás	C=4/4
9. Carácter	Expresivo/ Appassionato		
10. Dinámica	Piano		
11. Instrumentación	Guitarra flamenca		
12. Duración	07:00		
13. Enlace de acceso	https://www.youtube.com/watch?v=HIdXxZOrQ_E&feature=youtu.be		

Fuente: elaboración propia

Ese mismo año, se publicó la versión de Enrique Morente en el Álbum *Maestros* (1994) de Rafael Riqueni como colofón del disco. Siendo el productor, colaboró interpretando vocalmente la pieza, sobre la letra: “*Mare, mare*, pena y amargura. *To’* las mares tienen, pero la tuya es la mayor”. Esta adaptación³⁴ se estructura con una introducción improvisada, continuando en la sección A en sol menor y dirigiéndose hacia la saeta a partir del minuto 02:17, finalizando con el canto libre. “*Oyéense los comienzos de una saeta*”.³⁵

Núñez (2022) describe en una carta dedicada a Riqueni el acontecimiento surgido durante la grabación:

Recuerdo que la última noche de grabación llegó Enrique, productor del disco, y te dijo: ¿y si meto una voz ahí? Claro que sí, dijiste. Se metió en la pecera y empezó a cantar, siguiendo la melodía de la marcha: [...] “Todas las madres tienen pena y amargura, pero la tuya es la mayor”. Grabó Morente seis pistas y entonces le pregunté: ¿y ahora cuál cogemos? A lo que el maestro respondió: Las seis. Así era Enrique. No había en *Musigrama*, el estudio donde se grabó, mesa automatizada, por lo que nos pusimos cada uno con dos pistas y Enrique con las

³⁴ En la Semana Santa granadina del año 2010, la familia Morente interpretó *A Capella Estrella Amargura*, frente a la Virgen de la Amargura Coronada en el convento de las Comendadoras de Santiago <https://www.youtube.com/watch?v=NNkTdnlr5To>

³⁵ Descripción original del poema sinfónico de Manuel Font de Anta.

cejas iba indicándonos sube, baja, y así se mezcló esa obra maestra que ha quedado para la historia”.³⁶

Tabla 3

Versión de Enrique Morente y Rafael Riqueni

1. Título	Estrella amargura		
2. Intérprete	Enrique Morente y Rafael Riqueni		
3. Arreglista	Rafael Riqueni	4. Fecha	1994
5. Género	Flamenco		
6. Tonalidad	g		
7. Tempo	<i>Lento</i>	8. Compás	C=4/4
9. Carácter	Expresivo/ Apasionato		
10. Dinámica	<i>Piano</i>		
11. Instrumentación	Voz y Guitarra flamenca		
12. Duración	02:37		
13. Enlace de acceso	http://www.rafael-riqueni.com/album/maestros-3-2-2/		

Fuente: elaboración propia

La tercera versión que se presenta es la de Rafael Moreno. El músico realizó una transcripción para guitarra de la marcha. Esta fue incluida en su libro *Seis cuerdas para una pasión. Marchas procesionales de Semana Santa para guitarra* (2004):³⁷

³⁶ Núñez, F. (11 de agosto de 2022). *Riqueni, sesenta años de un genio*. Expoflamenco.com <https://www.expoflamenco.com/a-cuerda-pela/guitarrista-rafael-riqueni-sesenta-anos-de-un-genio/>

Y SILVIO FUE PROFETA EN SU TIERRA. LA UTILIZACIÓN DE MARCHAS PROCESIONALES COMO FORMA DE APROPIACIÓN DE LAS MÚSICAS POPULARES EN NUESTRO PAÍS: AMARGURAS, UN CASO PARADIGMÁTICO

Ilustración 2: Íncipit transcripción de Amarguras para guitarra de Rafael Moreno. Fuente: Moreno (2004, p. 69).

Su versión posee un acompañamiento armónico más acordal si se compara con la de Riqueni, el cual otorga a su interpretación un entramado armónico, produciendo una textura más lineal al emplear como recurso el bajo *Alberti* en la introducción y sección A.

En definitiva, Moreno presenta una versión más fiel a la marcha, mientras que Riqueni experimenta con *Amarguras* como compositor y concertista, incluyendo diferentes técnicas interpretativas, mostrando sus cualidades como virtuoso del instrumento. Torres Cortés (2020) denomina a Riqueni como “el Chopin del Flamenco”. “Como lo tuvo Chopin en su época, Riqueni tiene un concepto nuevo de la armonía, del ritmo, de la melodía, del diseño”.³⁸ Siguiendo la comparativa del autor, si hubiese que catalogar las interpretaciones de Moreno y Riqueni, la del primero pertenecería al Clasicismo y la del segundo, al Romanticismo.

Tabla 4

Versión de Rafael Moreno

1. Título	Amarguras		
2. Intérprete	Rafael Moreno		
3. Arreglista	Rafael Moreno	4. Fecha	2004

³⁷ Moreno, R. (2004). *Seis cuerdas para una pasión. Marchas procesionales de Semana Santa para guitarra*. Madrid: RGB Arte Visual.

³⁸ Torres Cortés, N. (2020). Rafael Riqueni o el Chopin del Flamenco. *Zoco Flamenco*, (33), 20.

5. Género	Flamenco/Clásico		
6. Tonalidad	g		
7. Tempo	<i>Lento</i>	8. Compás	C=4/4
9. Carácter	Expresivo/ Appasionato		
10. Dinámica	<i>Piano</i>		
11. Instrumentación	Guitarra		
12. Duración	08:35		
13. Enlace de acceso	https://www.youtube.com/watch?v=B38g-7XjtDY		

Fuente: elaboración propia

La siguiente interpretación de la marcha fúnebre corresponde a Andrés Herrera, alias *Pájaro*, guitarrista sevillano de estilo *rockero* que trabajó con Silvio, Raimundo Amador o Kiko Veneno. La versión de la marcha fúnebre *Amarguras* muestra su propio estilo, comenzando a ejecutar las cuerdas de su guitarra a ritmo de redoble de tambores y continúa interpretando en tonalidad de mi menor la introducción completa de la marcha con una técnica interpretativa de *staccato*, articulando los sonidos. Esta se distingue de la técnica de Riqueni, quien conecta la melodía pronunciando un discurso más fluido.

Un par de años antes, en 2014, durante la XVIII Bienal de Flamenco, Pájaro interpretó *Amarguras* acompañando al cantaor Tomás de Perrate. En dicha ocasión, Perrate animó su cante dando órdenes de *capataz*, mientras Pájaro aprovechaba los silencios del cantaor para acompañar la melodía de sus cuerdas silbando; “en unos momentos que han evocado las películas del Oeste que se rodaban en Almería y que, lejos de extrañar al público, cosecharon la primera ovación cerrada de la noche”.³⁹

Tabla 5

³⁹ Valenzuela, A. (2014, 13 de septiembre). *Cante, baile y toque rinden tributo a Morente en la apertura de la Bienal*. ElDiario.es https://www.eldiario.es/cultura/cante-tributo-morente-apertura-bienal_1_4654920.html

Y SILVIO FUE PROFETA EN SU TIERRA. LA UTILIZACIÓN DE MARCHAS PROCESIONALES COMO FORMA DE APROPIACIÓN DE LAS MÚSICAS POPULARES EN NUESTRO PAÍS: AMARGURAS, UN CASO PARADIGMÁTICO

Versión de Pájaro

1. Título	Amarguras		
2. Intérprete	Andrés Herrera “Pájaro”		
3. Arreglista	<i>Pájaro</i>	4. Fecha	2016
5. Género	Flamenco/ <i>Rock</i>		
6. Tonalidad	e		
7. Tempo	<i>Andante</i>	8. Compás	C=4/4
9. Carácter	Expresivo/ Con gracia		
10. Dinámica	<i>Mezzoforte</i>		
11. Instrumentación	Guitarra flamenca		
12. Duración	03:10		
13. Enlace de acceso	https://www.youtube.com/watch?v=g--Xm3lWO1Y		

Fuente: elaboración propia

Finalmente, encontramos la adaptación de Francisco Javier Acosta Ortiz alias *Joey DeadCat*, músico sevillano que comenzó a compartir su pasión por la música cofrade y el *Rock ‘n’ Roll* publicando versiones de marchas de Semana Santa como *La Madrugá*, *La Pasión* o *Amarguras*. Antes de este joven artista, Silvio Fernández Melgarejo demostró que ser cofrade y *rockero* es totalmente compatible.

Con motivo del centenario de *Amarguras*, *Joey DeadCat* lanzó su versión *rock* acompañado de su guitarra eléctrica. El músico solo interpreta la Introducción de la marcha, respetando toda la notación y la tonalidad original. Para su guitarra, emplea como base instrumental la ejecución de una banda.

Joey DeadCat demuestra que *Amarguras* y otras marchas cofrades pueden ser adaptadas a cualquier instrumento musical, aunque pocos se han atrevido a experimentar con ellas.

Tabla 6

Versión de Joey DeadCat

1. Título	Amarguras		
2. Intérprete	Francisco Javier Acosta “Joey DeadCat”		
3. Arreglista	<i>Joey DeadCat</i>	4. Fecha	2019
5. Género	<i>Rock 'n' Roll</i>		
6. Tonalidad	f		
7. Tempo	<i>Andante</i>	8. Compás	C=4/4
9. Carácter	Expresivo/ Apasionato		
10. Dinámica	<i>Mezzoforte</i>		
11. Instrumentación	Guitarra eléctrica y Banda		
12. Duración	01:24		
13. Enlace de acceso	https://www.youtube.com/watch?v=c4ZhEqvLrmw&feature=youtu.be		

Fuente: elaboración propia

Las versiones presentadas y analizadas son las más representativas de la obra de Font de Anta, por la relevancia de sus intérpretes, por la intención comunicativa de Morente y por la guitarra eléctrica de Joey DeadCat; no obstante, otros músicos también se han atrevido a hacer otros arreglos e interpretaciones con instrumentos como el órgano⁴⁰, el piano⁴¹ u orquesta de cuerda.⁴²

⁴⁰ Interpretación con órgano de *Amarguras*, por José Manuel Belizón Pérez <https://www.youtube.com/watch?v=qe2T5pYMOgl>

⁴¹ Interpretación al piano de *Amarguras*, por Ricardo Vega <https://www.youtube.com/watch?v=bOouLLu29AM> y Alejandro Martínez <https://www.youtube.com/watch?v=bOouLLu29AM>

⁴² Interpretación de *Amarguras* por orquesta de cuerda, <https://www.youtube.com/watch?v=XCqHVa-d4kM>

Y SILVIO FUE PROFETA EN SU TIERRA. LA UTILIZACIÓN DE MARCHAS
PROCESIONALES COMO FORMA DE APROPIACIÓN DE LAS MÚSICAS POPULARES EN
NUESTRO PAÍS: AMARGURAS, UN CASO PARADIGMÁTICO

Amarguras es una de las marchas más interpretadas de la Semana Santa. De hecho, la base de datos que recoge Patrimonio Musical⁴³ registra un total de cuarenta y tres grabaciones de bandas, desde 1931 hasta 2019. Todas son completas, respetando la estructura original de la obra. Sin embargo, como se ha estudiado, la mayor parte de los arreglos y adaptaciones sobre el trabajo de Font de Anta, solo están centrados en la ejecución de la Introducción y el Tema A, a diferencia de la versión de Riqueni, que interpreta la obra completa.

Estas versiones se consideran fieles a la obra original, ya que solo se han centrado en modificar el timbre, el *tempo* o el carácter de la misma.

Aunque tres de las cinco versiones han sido interpretadas con guitarra, destacan precisamente las diferencias en los toques de Riqueni, Franco y Jarana, Moreno y Pájaro. Los primeros presentan un acompañamiento más melódico que Moreno y Pájaro, que destacan por el acompañamiento acordal y el uso de *staccato*. No obstante, la diferencia entre ellos es el carácter que le otorgan; Moreno emplea un *tempo Lento* y al contrario que el *tempo Andante* de Pájaro y JoeyDeadCat.

En este sentido y paradójicamente, se puede afirmar que *Amarguras* está poco manipulada por las músicas populares urbanas a pesar de su estima y popularidad.

CONCLUSIONES

Actualmente, la apropiación de marchas procesionales por la música popular urbana se considera un procedimiento musical habitual. Como se ha analizado, aunque hace unas décadas esta práctica fuese anecdótica, a día de hoy se ha desatado una tendencia a la recreación de marchas procesionales, utilizando tanto marchas de Misterio como de Palios, indiferentemente. Quizá, la música electrónica esté haciendo un uso más evidente de ellas en comparación con otros géneros musicales. En general, esas adaptaciones se limitan a coger un *sample* y reutilizarlo.

Una vez estudiadas las adaptaciones de la marcha fúnebre *Amarguras*, se puede constatar el impacto de esta obra más allá del mundo cofrade. Por su calidad artística y originalidad, la marcha de Font de Anta se considera un signo de folclore y tradición musical andaluza que se mantiene íntegra tras más de un siglo de su composición.

Amarguras cuenta con un elevado número de versiones, adaptaciones y arreglos de músicos pertenecientes a distintos géneros. Sin embargo, en el caso de esta admirable marcha, no se han empleado grandes procesos compositivos que proyecten claras hibridaciones musicales

⁴³ Base de datos de grabaciones de *Amarguras* recogida por *Patrimoniomusical.com* <http://www.patrimoniomusical.com/bd-marcha-379>

si se comparan con las producidas por Silvio, C. Tangana o Califato 3/4, que recuperan la música cofrade en el género urbano.

Las versiones localizadas de *Amarguras* corresponden a interpretaciones muy fieles y respetuosas, sin grandes modificaciones ni recreaciones de lo escrito por Font de Anta. Riqueni (1994) y Sanchís Sanz (1994)⁴⁴ ya afirmaban que pocos se habían atrevido a versionarla. Probablemente, ese gran reconocimiento de la obra, haya llevado a los músicos a realizar adaptaciones fieles y literales de la misma.

El estudio presentado ha permitido analizar una selección de versiones localizadas en las que sus intérpretes, Rafael Riqueni, Enrique Morente, Rafael Moreno, *Pájaro* y *Joey DeadCat*, han reivindicado ese folclore y tradición musical declarando que *Amarguras* sigue viva para innovar y crear sobre ella, provocando nuevas impresiones sonoras. Como indica López-Cano (2018) “la música no tiene marcas de origen y, si las tiene, pueden ocultarse o cambiar con una facilidad asombrosa”.⁴⁵ Por ello, se anima a seguir manteniendo viva esta obra, al igual que Silvio, como pionero, demostró y se atrevió a apropiarse de las marchas procesionales por las músicas populares en Andalucía.

La obra del maestro Font de Anta se ha convertido, por elección popular, en el prelude e himno de la Semana Santa. En consecuencia, se mantendrá *in aeternum*⁴⁶ entre el repertorio de las agrupaciones musicales de a pie y de todos aquellos que quieran reconocerla y reivindicarla en sus composiciones, independientemente del género musical al que pertenezcan.

REFERENCES / REFERENCIAS

Burke, P. (2000). *Hibridismo cultural*. Madrid: Akal.

Burkholder, P. (2001). *Borrowing*. Grove Music Online. Oxford Music Online. <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic>

Carmona Rodríguez, M. (1988). *Los Font y Manuel López Farfán en el recuerdo eterno de Sevilla*. Edición del autor: Sevilla.

⁴⁴ Carrasco, F. (1994, 25 de marzo). Un valenciano, director de la Coral Polifónica de Isla Cristina, autor de una letra de la marcha “Amargura”. *ABC Sevilla*.

⁴⁵ López-Cano, R. (2018). *Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital*. Barcelona: Musikeon Books.

⁴⁶ Locución Latina que significa “para siempre”.

Y SILVIO FUE PROFETA EN SU TIERRA. LA UTILIZACIÓN DE MARCHAS
PROCESIONALES COMO FORMA DE APROPIACIÓN DE LAS MÚSICAS POPULARES EN
NUESTRO PAÍS: AMARGURAS, UN CASO PARADIGMÁTICO

- Carrasco, F. (1994, 25 de marzo). Un valenciano, director de la Coral Polifónica de Isla Cristina, autor de una letra de la marcha “Amargura”. *ABC Sevilla*.
- Casares Rodicio, E., Álvarez Cañibano, A. y Alonso, C. (2002). Font de Anta, Manuel. En E. F. Casares Rodicio, J. López Calo e I. Fernández de la Cuesta (Coords.). *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, (pp. 209-211). Madrid: SGAE.
- Castroviejo López, J. (2016). *De bandas y repertorios. La música procesional en Sevilla desde el siglo XIX*. Samarcanda: Sevilla.
- Galiano Díaz, J. C. (2016). La marcha procesional como BSM: el caso de *Alatriste* (2006). En L. Miranda y R. Sanjuán (eds.). *Música y medios audiovisuales: análisis, investigación y nuevas propuestas didácticas. Volumen II*, (pp. 97-111). Alicante: Ediciones Letra de Palo S.L.
- Galiano Díaz, J. C. (2016). Una breve aproximación a la música procesional instrumental andaluza. *Gruñidos de música*, (9).
- Galiano Díaz, J. C. (2017). *Amarguras* (1919) por carta: creación y recepción de una marcha procesional. En Gallego Guñas, A., López, A. y Pociña, A. (Eds.), *La Carta. Reflexiones interdisciplinarias sobre la epistolografía*: 377-390. Editorial Universidad de Granada.
- Gamboa, J. M. (2001). *Guía libre del flamenco*. Madrid: SGAE.
- García Canclini, N. (1992). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- García Peinazo, D. (2013). El *Ideal* del Rock Andaluz. Lógica y conflicto en la construcción musical de una identidad andaluza. *Musiker*, (20), 299-325.
- González Peña, M^a. L. (2009). *Música y músicos en la vida de María Lejárraga*. Instituto de Estudios Riojanos.
- González Valle, J.V., Ezquerro, A., Iglesias, N., Gosálvez, C.J. y Crespí, J. (Eds.) (1996). *Répertoire International Des Sources Musicales RISM. Normas Internacionales para la Catalogación de Fuentes Musicales Históricas. (Serie A/II, Manuscritos musicales, 1600-1850)*. Madrid: Arco/Libros S.L.
- Kristeva, J. (1969). *Semiotiké. Recherches pour une sémanalyse*. Seuil: París.

León, J. (2016, 8 de agosto). Silvio, un Farfán a ritmo de swing. *Diario de Sevilla* https://www.diariodesevilla.es/semana_santa/Silvio-Farfán-ritmo-swing_0_1111989496.html

López-Cano, R. (2012). Lo original es la versión: covers, versiones y originales en la música popular urbana. *ArtCultura*, 14(24), 81-98.

López-Cano, R. (2018). *Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital*. Barcelona: Musikeon Books.

Matas, R. (1987). Font y de Anta, Manuel. En *Diccionario biográfico de la Música*. Barcelona: Iberia.

Moreno, R. (2004). *Seis cuerdas para una pasión. Marchas procesionales de Semana Santa para guitarra*. Madrid: RGB Arte Visual.

Nettl, B. (1985). *Música folklórica y tradicional de los continentes occidentales*. Madrid: Alianza Música.

Núñez, F. (11 de agosto de 2022). *Riqueni, sesenta años de un genio*. Expoflamenco.com <https://www.expoflamenco.com/a-cuerda-pela/guitarrista-rafael-riqueni-sesenta-anos-de-un-genio/>

Olaya, M. (2012, octubre). Soleá dame la Mano, Manuel Font de Anta. *El atril de clavesol* <http://elatri-clavesol.blogspot.com/2013/01/solea-dame-la-mano-manuel-font-de-anta.html?q=sole%C3%A1+dame+la+mano>

Padilla Cerón, A. (2022). La ceremonia de la Expiración en la Semana Santa de Linares: realidad y leyenda. *Folklore*, (385), 4-18. http://centrodeestudioslinarenses.es/documentoscel/documentos/art_expiracion.pdf

Sánchez Herrero, J. (2003). *La Semana Santa de Sevilla*. Madrid: Sílex.

Torres Cortés, N. (2020). Rafael Riqueni o el Chopin del Flamenco. *Zoco Flamenco*, (33), 20.

Usó, J. C. (2021). *Cien años de psicodelia en España (1921-2021)*. Spanish Trip. Ulises.

Valenzuela, A. (2014, 13 de septiembre). *Cante, baile y toque rinden tributo a Morente en la apertura de la Bienal*. ElDiario.es https://www.eldiario.es/cultura/cante-tributo-morente-apertura-bienal_1_4654920.html

Zagalaz, J. (2016, 30 de noviembre). *Miles Davis y su saeta. Algunas consideraciones*. Juan Zagalaz. <https://www.juanzagalaz.com/2016/11/30/529/>